

2. *Vlaskin P.G., Tenyakov I.M.* Ocenka vliyaniya finansializacii na ekonomicheskij rost (na primere SSHA i Rossii) // SSHA i Kanada: ekonomika, politika, kul'tura. 2023. № 11. S. 103—114.

3. *Vlaskin P.G., Chichekina E.M.* Sravnitel'nyj analiz mer po preodoleniyu stagnacii v razvityh stranah na primere SSHA, Evrosoyuza i YAponii // Innovacii i investicii. 2020. № 9. S. 46—49.

4. *Ku R.* Svyashchennyj Graal' makroekonomiki. Uroki velikoj recessii v YAponii. M.: Mysl'. 2014. 440 s.

5. *Mal'tus T.R.* Opyt o zakone narodonaseleniya. SPb.: K.T. Soldatenkov, 1868. 479 s.

6. *Marks K., Engel's F.* Soch. T. 25. CH. 1. M., 1961.

7. Nizkie stavki: poisk balansa: URL: <https://econs.online/articles/opinions/nizkie-stavki-poisk-balansa/> (data obrashcheniya: 24.03.2024).

8. Perspektivy razvitiya mirovoj ekonomiki. 2023. Gl. 2: URL: <https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023/> (data obrashcheniya: 28.03.2024).

9. *Rikardo D.* Nachala politicheskoy ekonomii i nalogovogo oblozheniya / Per. s angl. M.: AST, 2023. 576 s.

10. *Smit A.* Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov / Per. s angl. M.: Eksmo, 2016. 1056 s.

М.В. БАЗАЕВА

Применение механизмов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения в развитых и развивающихся странах*

Аннотация. Статья посвящена изучению механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере здравоохранения таких стран, как Великобритания, Канада, Китай, Индия, Россия.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Базаева М.В. Применение механизмов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения в развитых и развивающихся странах // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 105—119. DOI:

Выявлено, что в развитых странах данное направление активно развивается, в то время как в развивающихся странах оно поступательно набирает обороты, но больше ориентировано на развитие инфраструктурных проектов посредством ГЧП. В каждой из рассмотренных стран механизмы государственно-частного партнерства имеют свою специфику, что представляет обширный материал для использования передового опыта. Вместе с тем актуальными остаются вопросы эффективности проектов в сфере здравоохранения как в развитых, так и развивающихся странах.

Ключевые слова: сектор здравоохранения, государственно-частное партнерство (ГЧП), мировой опыт реализации проектов ГЧП.

Abstract. This article is devoted to the study of the mechanisms of public-private partnership in the field of healthcare in countries such as the United Kingdom, Canada, China, India, and Russia. It has been revealed that in developed countries this area is actively developing, while in developing countries it is steadily gaining momentum, but is more focused on the development of infrastructure projects through PPP. In each of the countries considered, public-private partnership mechanisms have their own specifics, which provides extensive material for using best practices. At the same time, issues of the effectiveness of projects in the field of healthcare remain relevant, both in developed and developing countries.

Keywords: healthcare sector, public-private partnership (PPP), global experience in implementing PPP projects.

УДК:33
ББК:65

Введение

Актуальность проблемы использования механизмов государственно-частного партнерства (далее — ГЧП) в здравоохранении постоянно растет. Это связано с необходимостью поиска путей совершенствования данной сферы в условиях существующих сложностей (ограниченность государственного финансирования, рост числа заболеваний, нехватка персонала), когда государство и бизнес

отдельно не могут эффективно их решить. В этих условиях на помощь может прийти механизм государственно-частного партнерства.

Особенности механизмов государственно-частного партнерства в здравоохранении в развитых и развивающихся странах

По данным Всемирного Банка, в 2022 г. лидером по объему инвестиций в проекты ГЧП стали Восточная Азия и Тихоокеанский регион.

Рис. 1. Инвестиции в ГЧП в 2022 г., млрд долл. [24]

По мнению исследователей, в 2022 г. общие инвестиции в 263 проекта ГЧП в мире составили 91,7 млрд долл. при росте 23% относительно предыдущего года. В первой половине 2023 г. лидером по объему инвестиций в инфраструктурные проекты ГЧП в мире стал Китай (14,99 млрд долл.) [26].

В сфере здравоохранения также реализуются проекты ГЧП. Однако их количество уступает тем, которые относятся к более перспективным для государства и бизнеса сферам, связанным с созданием инфраструктуры.

Функционирование механизма ГЧП в сфере здравоохранения, как правило, происходит аналогично тому, как и в других сферах, если речь идет о строительстве объекта. Если же дело в его передаче, в мировой практике существует два варианта. Один из них заключается в передаче инфраструктуры заказчику, другой — в пол-

ной передаче объекта вместе с процессом предоставления медицинских услуг.

Закономерным является тот факт, что в развитых странах механизм ГЧП получил большее развитие, чем в развивающихся. Это можно увидеть на примере нескольких стран, где реализуются соответствующие проекты.

Рис. 2. Проекты ГЧП по странам в сфере здравоохранения в 2024 г. [19]

Несмотря на то, что в Европе в 2022 г. по количеству ГЧП-проектов лидировала Франция [21], неоспоримым лидером по внедрению механизма остается Великобритания. Здесь отсутствует специальное законодательство и популярна модель «Инициатива частного финансирования» (PFI — Private Finance Initiative) [5].

Указанные недостатки компенсировались использованием других моделей¹, созданием консультативного «Центра передовой практики» (Centre of Best Practice) при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения [15], онлайн-системы централизованного учета и отчетности (OSCAR) [24], Программы управления контрактами PFI.

¹ Контракты на разницу (Contracts for Difference), базовая модель регулирования активов (the Regulated Asset Base Model), система гарантий (the UK Guarantee Scheme).

По состоянию на 2022 г. в Великобритании реализовывалось 79 проектов PFI и PF2 в сфере здравоохранения (10% от общего количества [23]). Однако сохранялись недостаточные координация и управление проектами [28], а также потеря финансовой привлекательности для участников механизма [16].

Таблица 1

Особенности моделей ГЧП в Великобритании

Модель	Суть	Недостатки
PFI	Создание специального проектного консорциума (Special Purpose Vehicle, SPV), который 25—30 лет самостоятельно занимался проектом и получал вознаграждение [9]	Невысокая прозрачность проектов
PF2	Расширилось количество работ, которые может выполнять частный партнер. Ему запрещено передавать обязательства по косвенным услугам. Управление контрактами осуществляют отделения Национальной системы здравоохранения и местные власти. Правительство выступает миноритарным соинвестором в капиталах проектов. Более тщательно подход к выбору исполнителей проектов [2]	Низкая финансовая эффективность, высокая стоимость медицинских услуг для населения, сокращение расходов на государственные больницы, рост количества субсидий. Не было достаточно квалифицированных специалистов, которые могли бы консультировать исполнителей по поводу реализации проектов [2]

Еще один лидер в реализации проектов ГЧП находится в другом полушарии. В Канаде отсутствует единый регулирующий орган, но присутствуют субъекты на федеральном, провинциальном и муниципальном уровнях [21, 25].

Распространенная модель P3 «Сделано в Канаде» подразумевает создание консорциума государственных и частных партнеров,

где заказчиком и собственником является государство. Они работают над проектом под ключ, распределяя ресурсы, риски, вознаграждения, и отвечают конкретным потребностям общества [30].

В сфере здравоохранения распространены такие модели, как DBFM (проектирование — строительство — финансирование — эксплуатация), где частный партнер берет на себя ответственность за полный жизненный цикл инфраструктуры, включая предоставление услуг, и Прогрессивная P3 (присутствует ранняя стадия проектирования), где частый партнер привлекается на ранней стадии, а обе стороны определяют проектные требования, дизайн, цены и риски перед заключением соглашения [29]. В обоих случаях финансирование осуществляется частным партнером. Со стороны государства осуществляется выплата вознаграждения в рассрочку по результатам выполнения работ. Управление неклиническими операциями передается частному сектору или клиническим службам [4].

Отличием канадской модели от британской является то, что в Канаде частный партнер получает авансовое финансирование, перед реализацией проект тщательно планируется, оплата услуг осуществляется только после их оценки и не осуществляется, если они неудовлетворительны. Удаётся совмещать ресурсы и опыт государства и бизнеса [4].

Если обратиться к опыту развивающихся стран, стоит обратить внимание на самые крупные экономики. Китай, в силу бурного экономического роста, активно развивает сферу здравоохранения. Отсюда интерес к проектам ГЧП. Однако на данном этапе развития страны они не очень распространены. Причиной является первоочередная ориентация на инфраструктурные проекты. Данная тенденция сохраняется с тех пор, как в 2003 г. в Пекине был создан центр Государственно-частного партнерства [5].

С середины 2010-х гг. внимание сфокусировано на развитии городской и сельской инфраструктуры. В отличие от прошлых подходов к модели (недостаточное внимание местных властей, стремление получить только доступ к дополнительному финансированию, недоработанные механизмы [17]), сейчас ситуация исправляется. В период 2014—2022 гг. было создано 7934 проекта ГЧП с объемом инвестиций 13,1 трл юаней [8]. Однако проектов в сфере

здравоохранения пока не так много. Один из самых крупных проектов недавнего времени — на 1,3 млрд юаней, который в 2017 г. получила компания Sino Great Wall [27].

Что касается модели, то наиболее популярной является СЭП (строительство — эксплуатация — передача). Суть ее в том, что частные компании строят объект, получают прибыль от него в течение согласованного срока, а затем безвозмездно передают его правительству. Со стороны местных правительств поддерживаются, в первую очередь, инфраструктурные проекты, в основном гарантиями по кредитам.

В Индии на протяжении нескольких лет также сохраняется интерес к инфраструктурным проектам. Однако, что касается социальных проектов, интерес к ним пока невелик. Например, в период до 2013 г. реализовано всего 8 проектов в сфере здравоохранения. В последние несколько лет их количество также невелико. Пока совместно с Азиатским банком развития запускаются пилотные социальные проекты, которые в том числе направлены на строительство больниц и диагностических центров.

Основными моделями в Индии можно считать модифицированные контракты на проектирование и сборку «под ключ», контракты на управление и техническое обслуживание и СЭП.

Несмотря на то, что специального законодательства не существует, а система институтов находится в процессе становления, практические вопросы реализации проектов продуманы достаточно тщательно. В число институтов, оказывающих поддержку проектам, входят:

- регулятор рынка — Секретариат по ГЧП и инфраструктуре, который занимается разработкой типовой проектной документацией и отслеживает прогресс в реализации проектов;
- Департамент по экономическим вопросам Министерства финансов Индии, осуществляющий поддержку партнерств, в том числе посредством специально созданного портала для бизнесменов, желающих поучаствовать в ГЧП;
- Комитет одобрения проектов ГЧП при Департаменте по экономическим вопросам Министерства финансов Индии;
- индийский Фонд развития инфраструктурных проектов, за счет средств которого компенсируется часть средств (75%) на под-

готовку проекта (если успех будет успешным, партнер возмещает 40%);

- Министерство финансов, поддерживающее систему субсидирования дефицита жизнеспособности — ведомство отвечает за выделение субсидий с дефицитом проекта до 2 трлн рупий, а Исполнительный кабинет при нем — свыше этой суммы (максимальный объем субсидии — 20% от объема капиталовложений);

- Индийская инфраструктурная финансовая компания, которая поддерживает значимые инфраструктурные проекты.

Стоит отметить, что третья часть всех проектов ГЧП финансируется путем объявления на международных торгах. Однако в данной сфере сохраняются такие проблемы, как дефицит финансирования проектов бизнесом, ограничения для небольших инвесторов, завышенные показатели по проектам, задержки при согласовании проектов, недоработанность налоговых стимулов.

Что касается проектов в сфере здравоохранения, они рассматриваются как перспективные на будущие периоды [1]. Тем не менее те, которые реализуются, осуществляются в соответствии с концессионными соглашениями [17].

Особенности реализации механизмов государственно-частного партнерства в Российской Федерации в секторе здравоохранения

В России механизм ГЧП постепенно развивается. Ориентируясь на мировые тенденции, Россия стремится к цифровизации здравоохранения, использованию телемедицины, искусственного интеллекта, медицинского блокчейна.

Сфера здравоохранения в России сводится к существованию бесплатного и платного обслуживания населения. В первом случае речь идет о системе ОМС [11], во втором — о частных медицинских организациях. Вместе с тем стоит отметить, что структура рынка медицинских услуг по источнику финансирования представлена не только системой ОМС и коммерческой медициной. Дополнительно выделяется отдельно бюджетное финансирование, ДМС и теневая коммерческая медицина [10]. В условиях существования такой структуры, невысокой эффективности управления, волатильности рынка, региональных диспропорций [6] обеспечить доступность

медицины пока не удается. И это в условиях роста финансирования отрасли со стороны государства [4].

Внимание к сфере здравоохранения со стороны государства также оправдано теми негативными тенденциями, которые отмечались здесь в прошлые годы (наличие зданий в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта и реконструкции, сокращение числа стационаров, отсутствие необходимых условий в ряде организаций, таких как горячее водоснабжение, центральное отопление, канализация, водопровод, телефонная связь) [3] и сохраняются до сих пор.

Опираясь на соответствующее законодательство [12; 13], в стране реализуют проекты ГЧП. По данным Центра ГЧП, по состоянию на апрель 2022 г. осуществлялась реализация 161 проекта (70% — на региональном уровне, 29% — на муниципальном уровне, 1% — на федеральном уровне) на сумму 202,3 млрд р., 69% из которых — средства инвесторов [7]. В сфере здравоохранения заключено всего три концессионных соглашения на сумму 35,1 млрд р., включая 78% частных инвестиций.

Рис. 3. Модели ГЧП в России

Инициаторами проекта могут выступать как государство, так и частный партнер. При этом государство осуществляет контроль выполнения проекта.

Несмотря на незначительное число проектов ГЧП в сфере здравоохранения, в краткосрочной перспективе ожидается запуск программы софинансирования развития инфраструктуры первичного звена здравоохранения. Это позволит увеличить число подобных проектов.

Стоит обратить внимание на то, что незначительное количество проектов в сфере здравоохранения в России объясняется существованием следующих рисков.

Во-первых, для государства среди них можно выделить такие, как:

- потенциальная потеря объекта;
- неэффективный в управлении частный партнер и, как следствие, банкротство;
- переключение частного партнера на более выгодные сферы бизнеса;
- высокая стоимость медицинских услуг может сделать их недоступными для населения, что снизит эффективность проекта.

Во-вторых, для частного партнера имеются следующие угрозы:

- угроза досрочного расторжения контракта;
- риск повышения операционных расходов;
- невозможность покрытия расходов тарифами ОМС;
- долгий период окупаемости проекта, что делает его невыгодным для частного партнера (финансирование и государственные гарантии на местном уровне не более года, банки не хотят предоставлять долгосрочные кредиты, а привлекать зарубежных инвесторов дорого).

В-третьих, следует выделить риски общего характера:

- нет единого государственного управляющего органа;
- ограниченность форм взаимодействия;
- сложно оценить эффективность проектов из-за того, что они находятся в стадии реализации.

Заключение

Опыт применения государственно-частного партнерства в различных странах свидетельствует о его эффективности. Несмотря

на схожесть подходов, каждая страна разрабатывает свой собственный путь развития модели государственно-частного партнерства, который учитывает социально-экономические, географические и климатические условия.

Если рассматривать опыт применения ГЧП в здравоохранении в развитых и развивающихся странах, можно отметить, что в Великобритании и Канаде, несмотря на отсутствие специального законодательства и единого регулятора рынка, проекты активно реализуются. При этом важным остается не сама модель, которая используется в работе, а условия подготовки, координации и контроля проектов. Последние нововведения, которые были сделаны в Великобритании, говорят в пользу этого. В Канаде данная работа налажена изначально, поэтому возникает меньше проблем. Здесь повсеместно внедряются инновации и формируются новые возможности для бизнеса. Кроме того, в этой стране государственная поддержка ГЧП находится на более высоком уровне, чем в Великобритании. Этим объясняется успех канадской модели на мировой арене.

Что касается развивающихся стран, можно отметить единую тенденцию — ориентацию на инфраструктурные проекты ГЧП. Эта тенденция на данном этапе препятствует продвижению проектов в сфере здравоохранения. Кроме того, еще недостаточно сформированы соответствующие институты и системы управления и контроля. Это свидетельствует о том, что всем существующим институтам следует подключиться к решению вопросов совершенствования законодательства, непрерывного финансирования проектов, созданию многочисленных стимулов для частных партнеров, справедливого распределения ответственности.

Литература

1. *Гафурова Г.Т.* Опыт Индии в поддержке и развитии государственно-частного партнерства // *Russian Journal of Economics and Law*. 2013. № 3 (27). С. 52—57.
2. *Горчакова Д.Ю.* Практика применения государственно-частного партнерства в Великобритании // *Общество: политика, экономика, право*. 2017. № 8. С. 1—4.

3. Здоровоохранение в России 2021. Федеральная служба государственной статистики: URL: https://gks.ru/bgd/regl/b21_34/Main.htm (дата обращения: 27.03.2024).

4. *Ибятков Ф.М.* Зарубежный опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения и образования: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-realizatsii-proektov-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-sfere-zdravoohraneniya-i-obrazovaniya> (дата обращения: 27.03.2024).

5. *Курсанова И., Товтстолес Д.* Модели государственно-частного партнерства (ГЧП) в Китае. Возможности их применения в белорусской экономике // Сборник научных трудов Международной конференции «Китай в современном мире». 17—19 декабря 2009 г. в БГУ. 2010. Вып. 7. № 1.

6. Краткая информация об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации: URL: <https://minfin.gov.ru/ru/statistics/conbud/> (дата обращения: 01.07.2022).

7. Поддержка проектов. Национальный центр ГЧПЯ: URL: <https://pppcenter.ru/podderzhka-proektov/#block2> (дата обращения: 26.03.2024).

8. Проекты государственно-частного партнерства в Китае реализуются ускоренными темпами. RG: URL: <https://rg.ru/2022/08/19/proekty-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-kitae-realizuiutsia-uskorennymi-tempami.html> (дата обращения: 27.03.2024).

9. *Растрюгина О.В.* Развитие государственно-частного партнерства на рынке медицинских услуг: мировая и российская практика // Вестник евразийской науки. 2020. Т. 12. № 3. С. 1—13.

10. Рынок медицинских услуг быстро растет // Финансовая газета: URL: <https://fingazeta.ru/business/medicine/455044> (дата обращения: 30.01.2024).

11. *Соболева Е.А.* Бюджетно-страховая модель финансирования здравоохранения в России // Финансы: теория и практика. 2021. Т. 25. № 3. С. 127—149.

12. Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

13. Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ.

14. Шарпан А.А. Особенности государственно-частного партнерства в КНР на современном этапе // Проблемы науки. 2016. № 15 (57). С. 1—3.

15. Budget 2018 Private Finance.

16. Bye-bye, PFI: UK signals effective end of private finance initiative. Global Construction Review: URL: <https://www.globalconstructionreview.com/bye-bye-pfi-uk-signals-effective-end-private-finan> (дата обращения: 11.03.2024).

17. Can PPPs Expand Access to Affordable Diagnostic Services in Emerging Markets? Lessons from 15 Case Studiesю IFC: URL: <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2023/2023-PPP-Insights-Health.pdf> (дата обращения: 26.03.2024).

18. ССPPP: URL: <https://www.pppcouncil.ca/> (дата обращения: 08.03.2024).

19. InfraPPP by Aniwer. Statistics: URL: <https://www.infrappworld.com/project-tracker> (дата обращения: 27.03.2024).

20. Initiative (PFI) and Private Finance 2 (PF2). HM Treasury: URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/844205/PF2_web_.pdf (дата обращения: 03.03.2024).

21. Market update Review of the European public-private partnership market in 2022: URL: https://www.eib.org/attachments/lucalli/20230009_ерес_market_update_2022_en.pdf (дата обращения: 27.03.2024).

22. PPP Unit Canada. The World Bank: URL: <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/ppp-unit-canada> (дата обращения: 08.03.2024).

23. Private Finance Initiative and Private Finance 2 projects: 2022 summary data: URL: <https://www.gov.uk/government/publications/private-finance-initiative-and-private-finance-2-projects-2022-summary-data> (дата обращения: 05.03.2024).

24. Private Finance Initiative Process: URL: <https://www.gov.uk/government/publications/private-finance-initiative-process> (дата обращения: 07.03.2024).

25. Private Participation in Infrastructure (PPI) 2022 Annual Report. The World Bank: URL: <https://ppi.worldbank.org/content/dam/PPI/documents/PPI-2022-Annual-Report.pdf> (дата обращения: 27.03.2024)

26. Private Participation in Infrastructure (PPI). HALF YEAR (H1) UPDATE 2023: URL: <https://ppi.worldbank.org/content/dam/PPI/documents/PPI-Half-Year-H1-Update-2023.pdf> (дата обращения: 27.03.2024).

27. Sino Great Wall Consortium Wins Healthcare PPP Project for RMB 1.3 Billion. Reuters: URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a61078bf-6603a720-f94fdc84-74722d776562/https/www.reuters.com/article/brief-sino-great-walls-consortium-wins-h-idUSL4N1K53F8/ (дата обращения: 27.03.2024).

28. Top 10 largest private finance initiative (PFI) contracts by capital value. Стр.10-11. Managing PFI assets and services as contracts end: URL: <https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/06/Managing-PFI-assets-and-services-as-contracts-end.pdf> (дата обращения: 05.03.2024).

29. Types of P3s. ССPPP: URL: <https://www.pppcouncil.ca/why-p3s/types-of-p3s> (дата обращения: 27.03.2024).

30. What are public-private partnerships (P3s)? ССPPP: URL: <https://www.pppcouncil.ca/why-p3s/what-are-p3s> (дата обращения: 08.02.2024).

References

1. *Gafurova G.T.* Опыт Индии в поддержке и развитии государственного партнерства // Russian Journal of Economics and Law. 2013. № 3 (27). С. 52—57.

2. *Gorchakova D.YU.* Практика применения государственного партнерства в Великобритании // Общество: политика, экономика, право. 2017. № 8. С. 1—4.

3. Zdravoohranenie v Rossii 2021. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki: URL: https://gks.ru/bgd/regl/b21_34/Main.htm (дата обращения: 27.03.2024).

4. *Ibyatov F.M.* Zarubezhnyj opyt realizacii proektov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v sfere zdravoohraneniya i obrazovaniya: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-realizatsii->

proektov-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-sfere-zdravoohraneniya-i-obrazovaniya (data obrashcheniya: 27.03.2024).

5. *Kirsanova I., Tovstoles D.* Modeli gosudarstvenno-chastnogo partnerstva (GCHP) v Kitae. Vozможnosti ih primeneniya v belorusskoj ekonomike // Sbornik nauchnyh trudov Mezhdunarodnoj konferencii «Kitaj v sovremennom mire». 17—19 dekabrya 2009 g. v BGU. 2010. Vyp. 7. № 1.

6. Kratkaya informaciya ob ispolnenii konsolidirovannogo byudzhetna Rossijskoj Federacii: URL: <https://minfin.gov.ru/ru/statistics/conbud/> (data obrashcheniya: 01.07.2022).

7. Podderzhka proektov. Nacional'nyj centr GCHPYA: URL: <https://pppcenter.ru/podderzhka-proektov/#block2> (data obrashcheniya: 26.03.2024).

8. Proekty gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v Kitae realizuyutsya uskorennyimi tempami. RG: URL: <https://rg.ru/2022/08/19/proekty-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-kitae-realizuiutsia-uskorennyimi-tempami.html> (data obrashcheniya: 27.03.2024).

9. *Rastrigina O.V.* Razvitie gosudarstvenno-chastnogo partnerstva na rynke medicinskih uslug: mirovaya i rossijskaya praktika // Vestnik evrazijskoj nauki. 2020. T. 12. № 3. S. 1—13.

10. Rynok medicinskih uslug bystro rastet // Finansovaya gazeta: URL: <https://fingazeta.ru/business/medicine/455044> (data obrashcheniya: 30.01.2024).

11. *Soboleva E.A.* Byudzhethno-strahovaya model' finansirovaniya zdravoohraneniya v Rossii // Finansy: teoriya i praktika. 2021. T. 25. № 3. S. 127—149.

12. Federal'nyj zakon ot 21.07.2005 g. № 115-FZ «O koncesionnyh soglasheniyah».

13. Federal'nyj zakon «O gosudarstvenno-chastnom partnerstve, municipal'no-chastnom partnerstve v Rossijskoj Federacii i vnesenii izmenenij v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii» ot 13.07.2015 № 224-FZ.

14. *SHarpan A.A.* Osobennosti gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v KNR na sovremennom etape // Problemy nauki. 2016. № 15 (57). S. 1—3.